

Опитувальник ставлень до використання штучного інтелекту в психології та сфері психічного здоров'я (AAI-PMH), версія 1.0: розробка та первинна психометрична валідація

Стрімке впровадження технологій штучного інтелекту в психологію, психіатрію, психотерапію, реабілітацію, освіту та наукові дослідження актуалізує потребу в надійних інструментах оцінювання професійних ставлень до таких технологій. Метою статті є представлення розробки та первинної психометричної валідації опитувальника ставлень до використання штучного інтелекту в психології та сфері психічного здоров'я — Attitudes toward Artificial Intelligence in Psychology and Mental Health Questionnaire (AAI-PMH). Опитувальник створено як короткий самозвітний інструмент для дослідницького, освітнього та організаційно-діагностичного використання. Його цільовою аудиторією є психологи, лікарі-психологи, психіатри, психотерапевти, фахівці мультидисциплінарних команд і здобувачі профільної освіти.

У цій статті представлено AAI-PMH, версію 1.0, як першу формалізовану редакцію опитувальника, що містить фіксований набір пунктів, інструкцію, ключ підрахунку, попередні нормативні параметри та результати первинної психометричної валідації. Позначення “версія 1.0” не означає завершеності стандартизації інструменту, а вказує на його готовність до дослідницького застосування та подальшої незалежної перевірки.

Методика містить 27 тверджень, згрупованих у п'ять субшкал: інструментальна цінність штучного інтелекту, загроза професійного заміщення, соціотехнічні та етичні ризики, сприйнята довіра отримувачів допомоги до ШІ, а також підтримка норм прозорого розкриття використання ШІ. Додатково передбачено факультативний модуль прикладної застосовності. Первинну психометричну перевірку проведено на вибірці 258 фахівців і здобувачів сфери психічного здоров'я. Результати свідчать про прийнятну факторну придатність даних, п'ятифакторну структуру, задовільні показники внутрішньої узгодженості субшкал і наявність попередніх ознак конструктивної, дискримінантної та критеріальної валідності. Обґрунтовано відмову від єдиного сумарного бала, оскільки ставлення до ШІ має багатовимірний характер і не редукується до лінійного континууму «прийняття — неприйняття».

Зроблено висновок, що AAI-PMH може використовуватися як дослідницький інструмент для оцінювання професійних установок щодо інтеграції штучного інтелекту у сферу психічного здоров'я. Водночас для повного психометричного визнання необхідні подальші дослідження на незалежних вибірках, перевірка вимірювальної інваріантності, test–retest надійності та зовнішньої валідності.

Ключові слова: штучний інтелект; психологія; психічне здоров'я; психометрія; валідація; ставлення до технологій; цифрове психічне здоров'я; професійні установки; етичні ризики; AAI-PMH.

ОПИТУВАЛЬНИК СТАВЛЕНЬ ДО ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПСИХОЛОГІЇ ТА СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я

Attitudes toward Artificial Intelligence in Psychology and Mental Health (AAI-PMH)

Версія 1.0 · Тестовий зошит, ключ підрахунку та психометрична специфікація

Автор: Луньов В.Є., к.психол.н., доцент

<https://orcid.org/0000-0002-7085-8454>

Призначення та сфера застосування

AAI-PMH — короткий самозвітний опитувальник для вимірювання багатовимірного ставлення фахівців сфери психічного здоров'я та здобувачів профільної освіти до інтеграції штучного інтелекту (ШІ) у клінічну практику, дослідження, навчання, супервізію та реабілітацію. Інструмент призначений для дослідницьких, освітніх і організаційно-діагностичних цілей (оцінка готовності фахових колективів до впровадження ШІ, моніторинг установок, навчальні потреби). Він НЕ є клінічним діагностичним тестом і не призначений для оцінювання психічного стану особи.

Цільова популяція: психологи, лікарі-психологи, лікарі-психіатри, психотерапевти, фахівці мультидисциплінарних команд, здобувачі спеціальностей 053 «Психологія» та 225 «Медична психологія». Мова версії 1.0 — українська. Час заповнення — 7–10 хв. Формат — індивідуальний або груповий, паперовий або онлайн.

Структура опитувальника

Інструмент містить 27 тверджень, що утворюють п'ять субшкал. Додатково передбачено факультативний однорідний модуль прикладної застосовності (DOM, 14 тверджень), який оцінюється та інтерпретується окремо. Єдиний сумарний бал не передбачено: встановлено, що конструкт багатовимірний і не зводиться до одновимірного континууму «за/проти» (детальніше — розділ 7).

Субшкала	Що вимірює	Полюс «високий бал»	К-сть
AUG	Інструментальну цінність ШІ для досліджень, навчання, супервізії, моніторингу	Сильніша орієнтація на augmentation	7
RT	Сприйняттю загрозу заміщення та знецінення професії	Сильніша загроза заміщення	5
SER	Усвідомлення соціотехнічних та етичних ризиків	Гостріше сприйняття ризику	7
PRT	Сприйняттю довіру отримувачів допомоги до ШІ	Вища сприйнята довіра	5
GOV	Підтримку норм обов'язкового розкриття використання ШІ	Сильніша підтримка прозорості	3

Інструкція для респондента та шкала відповідей

«Будь ласка, висловіть свою згоду або незгоду з кожним твердженням щодо використання штучного інтелекту у психології та сфері психічного здоров'я. Правильних чи неправильних відповідей немає — важлива саме Ваша професійна думка. Оберіть для кожного твердження одне значення за шкалою від -3 до +3.»

Шкала відповідей (7 градацій):

-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
абсолютно не згоден	скоріше не згоден	частково не згоден	не можу визначитися	частково згоден	скоріше згоден	абсолютно згоден

Текст опитувальника

Твердження подано в перемішаному (round-robin) порядку для зниження ефекту установлення відповіді. Кожне оцінюється за шкалою -3...+3.

№	Твердження	-3 ... +3
1	ШІ здатний прискорити аналіз великих обсягів даних у психологічних дослідженнях.	<input type="checkbox"/>
2	ШІ незабаром замінить психологів у багатьох сферах	<input type="checkbox"/>
3	Використання ШІ у психології поставить під загрозу конфіденційність пацієнтів	<input type="checkbox"/>
4	Отримувачі психосоціальної допомоги переважно довіряють ШІ, чи фахівцям, що використовують ШІ щодо їх випадків	<input type="checkbox"/>
5	Фахівець повинен повідомляти пацієнту (клієнту, респонденту...) про будь-яке використання ШІ в роботі щодо його випадку	<input type="checkbox"/>
6	ШІ може допомогти у створенні нових оригінальних та актуальних наукових гіпотез	<input type="checkbox"/>
7	Використання ШІ у психології зробить професію менш цінною, оскільки технології візьмуть на себе більшість завдань	<input type="checkbox"/>
8	Ми не можемо повністю контролювати ШІ, і це лякає більше, ніж захоплює	<input type="checkbox"/>
9	Отримувачі психологічної допомоги переважно довіряють ШІ, чи фахівцям, що використовують ШІ щодо їх випадків	<input type="checkbox"/>
10	Фахівець повинен повідомляти керівництву про будь-яке використання ШІ в роботі	<input type="checkbox"/>
11	Симуляції на основі ШІ є корисним інструментом для навчання майбутніх психологів	<input type="checkbox"/>
12	Чат-боти та віртуальні терапевти мають більший потенціал для допомоги людям, ніж багато сучасних психологів	<input type="checkbox"/>
13	ШІ підсилює соціальну нерівність, оскільки він вчиться, в тому числі, на упереджених даних	<input type="checkbox"/>
14	Отримувачі психотерапевтичної допомоги переважно довіряють ШІ, чи фахівцям, що використовують ШІ щодо їх випадків	<input type="checkbox"/>
15	Фахівець повинен повідомляти супервізору про будь-яке використання ШІ в роботі	<input type="checkbox"/>
16	ШІ може автоматично та більше ефективно визначати моменти, де фахівець відхиляється від протоколу лікування, діагностики, опитування тощо	<input type="checkbox"/>
17	ШІ здатен аналізувати стан пацієнтів більш об'єктивно, ніж людський фахівець.	<input type="checkbox"/>
18	Люди з вразливих груп стануть ще більш дискримінованими через алгоритми ШІ	<input type="checkbox"/>
19	Отримувачі психологічної реабілітації переважно довіряють ШІ, чи фахівцям, що використовують ШІ щодо їх випадків	<input type="checkbox"/>
20	Системи віртуальних наставників на основі генеративного ШІ можуть ефективно підтримувати студентів у навчанні та професійному розвитку	<input type="checkbox"/>
21	Традиційні методи діагностики застаріли, і їх потрібно замінити на алгоритми ШІ	<input type="checkbox"/>
22	Використання ШІ може поставити під загрозу конфіденційність даних пацієнтів	<input type="checkbox"/>

23	Отримувачі психіатричної допомоги переважно довіряють ШІ, чи фахівцям, що використовують ШІ щодо їх випадків	<input type="checkbox"/>
24	Використання смартфонів для цифрового фенотипування (збір даних про активність і поведінку) може значно покращити раннє виявлення психічних розладів	<input type="checkbox"/>
25	Упереджені алгоритми можуть поглибити нерівність у доступі до психологічної допомоги.	<input type="checkbox"/>
26	ШІ може забезпечити персоналізовані рекомендації для терапії на основі даних, зібраних через мобільні додатки	<input type="checkbox"/>
27	Автоматизовані рішення ШІ можуть порушувати етичні стандарти психологічної практики	<input type="checkbox"/>

Ключ та підрахунок балів

Усі твердження кодуються прямо (у напрямі свого конструкту), тож реверс-кодування не потрібне. Бал субшкали — середнє арифметичне відповідей на її пункти (метрика $-3...+3$). За потреби бал лінійно переводиться у Т-шкалу (розділ 6). Пропуски: субшкальний бал обчислюється, якщо відповіді є щонайменше на 70% її пунктів.

Таблиця 5.1. Належність пунктів до субшкал (за номерами пред'явлення)

Субшкала	Номери пунктів	Бал
AUG	1, 6, 11, 16, 20, 24, 26	середнє 7
RT	2, 7, 12, 17, 21	середнє 5
SER	3, 8, 13, 18, 22, 25, 27	середнє 7
PRT	4, 9, 14, 19, 23	середнє 5
GOV	5, 10, 15	середнє 3

Профіль результатів подається як п'ять окремих субшкальних балів. Сумарний бал «загального прийняття ШІ» не обчислюється (психометрично невиправданій).

Норми та інтерпретація балів

Нормативні дані отримано на вибірці стандартизації ($n = 258$; див. розділ 7.1). Наведено описові норми, перцентилі, стандартну похибку вимірювання (SEM) та 95% довірчий інтервал. Переведення у Т-бали: $T = 50 + 10 \times (X - M) / SD$, де X — субшкальний бал, M і SD — наведені нижче. Орієнтовні якісні рівні: низький ($\leq P25$), середній ($P25-P75$), високий ($\geq P75$).

Таблиця 6.1. Нормативні параметри субшкал (метрика $-3...+3$; $n = 258$)

Шкала	M	SD	SEM	95% ДІ	P10	P25	P50	P75	P90
AUG	1.06	1.02	0.46	± 0.90	-0.1	0.6	1.1	1.7	2.0
RT	-1.25	1.16	0.58	± 1.14	-2.6	-2.2	-1.4	-0.4	0.2
SER	0.43	1.43	0.45	± 0.89	-1.6	-0.3	0.4	1.6	2.3
PRT	-0.39	1.33	0.40	± 0.78	-2.3	-1.2	-0.2	0.4	1.2
GOV	0.92	1.89	0.57	± 1.11	-2.0	-0.3	1.0	3.0	3.0

$SEM = SD \times \sqrt{1 - \omega}$. 95% ДІ навколо балу $= X \pm 1,96 \times SEM$. Норми вибіркові (convenience), тому орієнтовні; для офіційного використання потрібна репрезентативна нормалізація.

Психометричне обґрунтування

Вибірка стандартизації

$n = 258$ фахівців і здобувачів сфери психічного здоров'я (81,4% жінки; вік від «до 25» до «понад 55»; досвід — від інтернатури/студентства до понад 20 років). Повні дані за всіма пунктами. Збір — онлайн, добровільно, анонімно, з інформованою згодою.

Змістова валідність

Пункти сформовано на основі проблемного поля видання APA «Artificial Intelligence: Redefining the Future of Psychology» (2025) та експертно віднесено до п'яти теоретичних вимірів (augmentation, загроза заміщення, соціотехнічний/етичний ризик, сприйнята довіра, норми розкриття). Кожен пункт відображає окреме змістова твердження без подвійних заперечень; усі індикатори пройшли експертний відбір на ясність формулювання.

Конструктна (факторна) валідність

Придатність даних: КМО = 0,80; критерій Бартлетта $\chi^2(1485) = 15\,419$, $p < 0,001$. Кількість вимірів за паралельним аналізом Горна та МАР — п'ять. П'ятифакторне облічне рішення (поліхоричні кореляції, oblimin) пояснює 60,7% дисперсії, демонструє просту структуру (первинні навантаження 0,46–0,95) і помірні міжфакторні кореляції. ESEM-узгоджене припасування: SRMR = 0,065. Відтворюваність структури підтверджено крос-валідацією split-half (стратифікований поділ 129/129): середня конгруентність Такера $\phi = 0,92$, для AUG, SER, PRT — $\phi \geq 0,95$.

Таблиця 1. Підсумок конструктної валідності

Показник	Значення / критерій
КМО (адекватність вибірки)	0,80 (добре; поріг $\geq 0,60$)
Критерій сферичності Бартлетта	$\chi^2(1485)=15\,419$, $p<0,001$
Кількість факторів (РА / МАР)	5
Пояснена дисперсія (ESEM, поліхор.)	60,7%
Припасування ESEM (SRMR)	0,065 (поріг $\leq 0,08$)
Крос-валідація split-half (ϕ Такера)	середнє 0,92; ключові виміри $\geq 0,95$

Надійність та точність вимірювання

Внутрішня узгодженість оцінена ω МакДональда та α Кронбаха (ординальною й сирою); наведено також середню міжпунктову кореляцію (AIC), діапазон скоригованих кореляцій «пункт–сума» (CITC) та SEM. Чотири субшкали мають добру-відмінну надійність ($\omega = 0,80\text{--}0,91$); RT — прийнятну ($\omega = 0,75$).

Таблиця 2. Надійність субшкал (n = 258)

Шкала	k	ω МакД.	AIC	CITC (діапазон)	SEM
AUG	7	0.80	0.36	0.42–0.62	0.46
RT	5	0.75	0.37	0.42–0.58	0.58
SER	7	0.90	0.56	0.66–0.75	0.45
PRT	5	0.91	0.66	0.66–0.82	0.40
GOV	3	0.91	0.76	0.74–0.86	0.57

AIC — середня міжпунктова кореляція (оптимальний діапазон 0,15–0,50; вищі значення для коротких однорідних шкал).
CITC — скоригована кореляція «пункт–сума» (поріг $\geq 0,30$).

Дискримінантна валідність

Критерій Форнелла–Ларкера задоволено для всіх субшкал: \sqrt{AVE} кожної перевищує її кореляції з рештою, що підтверджує розрізнюваність і не-надлишковість вимірів.

	AUG	RT	SER	PRT	GOV
AUG	(0,61)	0,26	–0,34	0,46	–0,19
RT	0,26	(0,61)	0,05	0,30	0,01
SER	–0,34	0,05	(0,75)	–0,27	0,44
PRT	0,46	0,30	–0,27	(0,81)	–0,22
GOV	–0,19	0,01	0,44	–0,22	(0,88)

Діагональ — \sqrt{AVE} ; поза діагоналлю — кореляції субшкал (напрям конструктів).

Відомо-групова та критеріальна валідність

Відомо-групова: субшкали диференціюють групи за рівнем досвіду з ШІ у теоретично очікуваному напрямі — найсильніше для ризику (SER: $\eta^2 = 0,12$; $p < 0,0001$) та загрози заміщення (RT: $\eta^2 = 0,06$; $p < 0,001$). Критеріальна: кореляції з незалежним індикатором готовності використовувати ШІ

узгоджуються з номологічними очікуваннями (AUG $r = 0,48$; SER $r = -0,36$; PRT $r = 0,25$; GOV $r \approx 0$). Додатково зафіксовано теоретично значущий парадокс «корисність–довіра» ($d_z = 0,62$; $p < 0,001$).

Багатовимірність конструкту

Композитна надійність гіпотетичного загального бала (AUG, RT, SER) становить лише 0,16, а виміри загрози та ризику практично ортогональні ($r = 0,05$). Тому інструмент застосовується виключно як профіль із п'яти субшкальних балів. Це підвищує діагностичну інформативність і відповідає сучасним вимогам до багатовимірних установчих шкал.

Стандарти застосування, обмеження та умови визнання

Інструмент відповідає базовим вимогам Standards for Educational and Psychological Testing (AERA/APA/NCME) та критеріям EFPA Test Review щодо документування розробки, надійності та валідності. Для повного фахового визнання передбачено такі кроки (частина — заплановані):

- Стандартизація застосування: фіксована інструкція, шкала та порядок пунктів (наведені вище); ідентичні умови для паперової та онлайн-форм.
- Вимірвальна інваріантність (конфігуральна, метрична, скалярна) за статтю та професійною групою — необхідна для коректних міжгрупових порівнянь (запланована).
- Строга конфірмація структури методом WLSMV/ESEM на незалежній підтверджувальній вибірці (поточна перевірка — split-half, орієнтовна).
- Субшкала RT ($\omega = 0,75$) у наступній редакції розширюється новими пунктами фасету заміщення.

Додаток А. Факультативний модуль DOM (прикладна застосовність)

Модуль DOM вимірює сприйняту широту прикладної застосовності ШІ за напрямками охорони психічного здоров'я. Це окрема однорідна шкала (14 тверджень, $\omega = 0,96$; AIC = 0,61), яка оцінюється та інтерпретується незалежно від п'яти основних субшкал і не входить до 27-пунктового ядра. Бал DOM — середнє арифметичне 14 пунктів (метрика $-3...+3$); вищий бал = ширша сприйнята застосовність ШІ. Нормативні параметри: M = 0,38; SD = 1,43; SEM = 0,30; 95% ДІ = $\pm 0,58$; перцентилі P10/25/50/75/90 = $-1,8 / -0,3 / 0,6 / 1,3 / 2,0$.

Інструкція: «Оцініть, наскільки Ви згодні, що ШІ може бути корисним у кожному з напрямків охорони психічного здоров'я» (шкала $-3...+3$).

№	Напрямок (ШІ може бути корисним у...)	-3 ... +3
1	Охорона психічного здоров'я осіб з психічними розладами	<input type="checkbox"/>
2	Охорона психічного здоров'я дітей та молоді, чий розвиток відповідає чи не відповідає соціально-психологічному нормативу	<input type="checkbox"/>
3	Охорона психічного здоров'я військовослужбовців, ветеранів війни та їхніх сімей	<input type="checkbox"/>
4	Охорона психічного здоров'я внутрішньо переміщених осіб та осіб, які зазнали впливу війни	<input type="checkbox"/>
5	Охорона психічного здоров'я матері та дитини у перинатальний та постнатальний періоди	<input type="checkbox"/>
6	Охорона психічного здоров'я осіб з інвалідністю	<input type="checkbox"/>
7	Охорона психічного здоров'я осіб з хронічними, гострими або термінальними соматичними захворюваннями	<input type="checkbox"/>
8	Надання допомоги особам із залежностями та адиктивною поведінкою	<input type="checkbox"/>
9	Запобігання самогубствам	<input type="checkbox"/>
10	Охорона психічного здоров'я у системі освіти	<input type="checkbox"/>
11	Охорона психічного здоров'я у пенітенціарній системі	<input type="checkbox"/>
12	Охорона психічного здоров'я осіб, що притягуються до адміністративної чи кримінальної відповідальності	<input type="checkbox"/>
13	Охорона психічного здоров'я осіб похилого віку	<input type="checkbox"/>
14	Допомога людям, які живуть з особами з психічними розладами	<input type="checkbox"/>

Усі пункти мають високі навантаження ($\lambda = 0,67-0,90$) та кореляції «пункт-сума» (CITC = 0,65-0,88).

Опитувальник ставлень до використання штучного інтелекту в психології та сфері психічного здоров'я (AAI-PMH), версія 1.0.

Автор: Луньов В.Є., к.психол.н., доцент

<https://orcid.org/0000-0002-7085-8454>

Розроблено та психометрично валідовано на вибірці фахівців сфери психічного здоров'я (n = 258), 2025–2026. Концептуальну рамку адаптовано за: American Psychological Association (2025). Artificial Intelligence: Redefining the Future of Psychology.